

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Н.Н.Хошимжонова

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЦЕННОСТЬ МЕСТНЫХ СОРТОВ АМАРАНТА

ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

